

Metabolismo Especializado de Micromonospora: Revelando su Potencial Biotecnológico a Través de un Análisis In-Silico

Daniel Robayo-Rincón^a, Javier Melo-Bolívar^b, Ericsson Coy-Barrera^c, Jeysson Sánchez-Suárez^d

^a Grupo de Investigación IDEASA, Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Sergio Arboleda

^b Queensland Transplantation and Immunogenetics, Australian Red Cross Lifeblood, Kelvin Grove, Queensland, Australia

^c Laboratorio de Química Bioorgánica, Departamento de Química, Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Militar Nueva Granada

^d Grupo de Investigación en Ecología y Biogeografía, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Pamplona; jeysson.sanchez@unipamplona.edu.co

Introducción

La biotecnología microbiana ha emergido como un área clave en la ciencia moderna debido a su amplio rango de aplicaciones, que van desde la medicina hasta la agricultura y la industria [1]. Este campo aprovecha el potencial de microorganismos para producir compuestos de interés biotecnológico, como antibióticos, enzimas, y metabolitos secundarios, lo que permite innovaciones en la lucha contra enfermedades, el mejoramiento de cultivos, y la optimización de procesos industriales [1-3]. Dentro de este ámbito, el género *Micromonospora* destaca por su versatilidad y vasto potencial biotecnológico, convirtiéndose en un objeto de estudio de creciente interés para la comunidad científica [4].

Micromonospora es un género de bacterias Gram-positivas perteneciente a la familia *Micromonosporaceae* [5]. Estas bacterias, que son principalmente aerobias, se caracterizan por la formación de micelios ramificados y esporas, lo que les confiere una compleja morfología y ciclo de vida. Son ampliamente distribuidas en diversos ecosistemas, como suelos y cuerpos de agua, y presentan una coloración rojiza o anaranjada en sus colonias, lo cual es una característica distintiva. Este género no solo es notable por su morfología, sino también por su destacado papel en la producción de antibióticos, especialmente los aminoglucósidos, así como por su capacidad para sintetizar una amplia gama de enzimas hidrolíticas, como celulasas y xilanasas, que tienen aplicaciones en la industria y la agricultura [6].

Un aspecto particularmente interesante de *Micromonospora* es su capacidad para establecer relaciones simbióticas con plantas, especialmente como endófitas en nódulos fijadores de nitrógeno en leguminosas [7], lo que resalta su potencial en la agricultura sostenible. Además, algunas cepas de *Micromonospora* han demostrado una notable adaptabilidad, siendo capaces de sobrevivir en condiciones extremas, como los sedimentos marinos profundos, lo que abre nuevas oportunidades para aplicaciones en biotecnología ambiental y biorremediación [8].

Para explorar y maximizar el potencial de *Micromonospora*, la genómica comparativa se ha convertido en una herramienta esencial [9]. Esta disciplina permite identificar genes conservados y variaciones genéticas entre especies, proporcionando una comprensión más profunda de su evolución, adaptación y capacidades biosintéticas. Además, facilita el descubrimiento de nuevos clusters de genes biosintéticos, los cuales son cruciales para la producción de compuestos bioactivos con aplicaciones farmacéuticas e industriales [10]. En este contexto, el análisis genómico comparativo de *Micromonospora* no solo revela información fundamental sobre sus mecanismos moleculares y su interacción con plantas y otros organismos, sino que también proporciona una base sólida para el diseño de futuras estrategias de ingeniería metabólica.

El objetivo principal de este estudio es aprovechar la genómica comparativa para descubrir nuevos clusters de genes biosintéticos en *Micromonospora*, identificar posibles compuestos bioactivos y profundizar en los mecanismos que subyacen a su adaptabilidad y sus interacciones simbióticas con plantas. A través de este enfoque, se busca no solo avanzar en la comprensión de la biología de *Micromonospora*, sino también explorar su enorme potencial en aplicaciones biotecnológicas, tanto en la medicina como en la agricultura y la industria.

Métodos

Filtrado del conjunto de datos de secuencias genómicas y estimación pangénómica

Las secuencias genómicas de las cepas del género *Micromonospora* fueron descargadas del NCBI el 10 de junio de 2023. Posteriormente, se llevó a cabo una evaluación de la calidad de las secuencias utilizando el algoritmo BUSCO (Benchmarking Universal Single-Copy Orthologs), el cual permite verificar la integridad de los genomas, asegurando la inclusión de secuencias completas y de alta calidad para su posterior análisis. Este paso fue crucial para filtrar cualquier secuencia genómica incompleta o de baja calidad.

Para validar la clasificación taxonómica de los genomas restantes, se construyó una matriz emparejada utilizando los valores de Identidad de Alineación de Nucleótidos (ANI). Este análisis se realizó mediante la herramienta fastANI (Fast Average Nucleotide Identity), que permite calcular la similitud genómica entre las cepas. La matriz ANI generada proporciona una representación precisa de la diversidad genómica dentro del conjunto de datos y permite confirmar la relación taxonómica de las cepas seleccionadas.

Recopilación de metadatos

La recopilación de metadatos se realizó de manera exhaustiva para cada una de las cepas de *Micromonospora* analizadas. Estos metadatos incluyen información sobre el origen de las muestras, características ambientales y la literatura disponible relacionada con las cepas, que

fueron obtenidos a partir de fuentes públicas y bases de datos asociadas al NCBI y otros repositorios de genómica microbiana.

Análisis filogenómico

Para realizar el análisis filogenómico, se utilizaron herramientas como RAxML y MEGA-X, que permiten construir árboles filogenéticos basados en secuencias nucleotídicas y proteínas. Las secuencias de genes de referencia, seleccionadas según su conservación entre las cepas del género *Micromonospora*, fueron alineadas y sometidas a un análisis de filogenia molecular. Esto permitió inferir las relaciones evolutivas entre las diferentes cepas, identificando grupos monofiléticos y comprendiendo mejor la historia evolutiva del género *Micromonospora*.

La construcción del árbol filogenético fue complementada con la evaluación de la robustez de los clados utilizando el valor de soporte bootstrap. Este análisis proporcionó una representación clara de las relaciones filogenéticas dentro del conjunto de datos y permitió una clasificación precisa de las cepas basándose en su similitud genética.

Análisis de la quimiodiversidad de los compuestos derivados de *Micromonospora*

Para analizar el espacio químico conocido de los compuestos derivados de *Micromonospora*, se consultaron bases de datos especializadas, como KNApSACk y the Dictionary of Natural Products, que contienen información sobre metabolitos secundarios y compuestos bioactivos producidos por diversas especies microbianas. Las estructuras químicas de estos compuestos fueron comparadas y analizadas mediante herramientas de quimioinformática, permitiendo la identificación de patrones de diversidad química entre las diferentes cepas del género.

Además, se utilizaron algoritmos de análisis de similitud para identificar compuestos estructuralmente relacionados, lo que permitió caracterizar la quimiodiversidad de *Micromonospora* y predecir posibles metabolitos secundarios que podrían ser de interés farmacológico. Esta información fue clave para identificar las cepas con mayor potencial para producir nuevos compuestos bioactivos.

Detección y análisis de clusters de genes biosintéticos

La identificación de clusters de genes biosintéticos en los genomas de *Micromonospora* se llevó a cabo mediante el uso de herramientas bioinformáticas especializadas, como AntiSMASH (Antibiotic and Secondary Metabolite Analysis Shell), que permite la predicción de genes involucrados en la biosíntesis de antibióticos y otros metabolitos secundarios. Los resultados obtenidos de AntiSMASH fueron validados mediante un análisis manual para asegurar la precisión

de las predicciones y para explorar posibles nuevos clusters de genes con capacidad para producir compuestos bioactivos de interés farmacéutico o industrial.

Además, se realizó un análisis complementario de los clusters de genes biosintéticos utilizando la herramienta BiG-Scape, que permite realizar un análisis comparativo de los grupos de genes biosintéticos de diferentes cepas. BiG-Scape genera representaciones gráficas de las relaciones entre clusters de genes, lo que facilita la identificación de patrones comunes y la agrupación de genes biosintéticos similares, así como la comparación entre los diferentes genomas de *Micromonospora*. Este enfoque proporcionó una visión más completa de la diversidad biosintética dentro del género y permitió la identificación de posibles clusters de genes inéditos con potencial para la producción de nuevos compuestos bioactivos.

Para detectar y analizar posibles nuevos clusters de genes biosintéticos en las cepas de *Micromonospora*, se aplicaron criterios de selección basados en la presencia de genes clave para la biosíntesis de metabolitos secundarios, como poliquitidos y terpenoides. Los clusters identificados fueron posteriormente alineados y comparados con bases de datos de genes biosintéticos conocidos, como MIBiG (Minimum Information about a Biosynthetic Gene cluster), para predecir su capacidad de producir compuestos bioactivos aún no descritos.

Resultados

El análisis de los genomas recolectados de *Micromonospora* permitió describir diversas características relevantes de esta especie. En la Figura 1 se muestra una visión general de los genomas analizados. En primer lugar, se presenta la distribución de los genomas según su fuente de aislamiento (Figura 1A), destacando la diversidad de hábitats de origen. Posteriormente, se analiza la frecuencia de los tamaños genómicos recolectados (Figura 1B), mientras que en la Figura 1C se examina la relación entre el tamaño del genoma y la fuente de aislamiento, evaluando la uniformidad de las características genómicas entre las diferentes cepas.

El estudio del pan-genoma de *Micromonospora* (Figura 2) reveló importantes características de su organización. En la Figura 2A se presentan los genes detectados mediante el análisis Roary, mientras que en la Figura 2B se incluye una anotación funcional del pan-genoma, identificando las funciones más representativas. Asimismo, los análisis de apertura del pan-genoma, mostrados en las Figuras 2C y 2D, permiten evaluar su complejidad y nivel de organización genética.

La evolución filogenética de *Micromonospora* se analizó mediante un filograma (Figura 3), el cual evidencia las relaciones evolutivas entre las cepas estudiadas y su diversificación a lo largo del tiempo. Este análisis resalta la estructura filogenética de la especie y las posibles adaptaciones asociadas a distintos hábitats.

El contenido de clústeres biosintéticos (BGCs) también fue examinado exhaustivamente (Figura 4). En la Figura 4A se presenta un mapa de calor que muestra los principales BGCs detectados,

mientras que la Figura 4B clasifica la frecuencia de BGCs según la fuente de aislamiento. Finalmente, en la Figura 4C se cuantifica el contenido absoluto de BGCs por fuente de aislamiento, lo cual permite evaluar la magnitud y diversidad de estos elementos biosintéticos en los genomas recolectados.

Por último, la Figura 5 presenta un análisis detallado de las redes moleculares de los BGCs predichos, destacando su diversidad y las posibles interacciones entre estos elementos. Este análisis subraya la complejidad y riqueza biosintética de *Micromonospora*, aportando información clave sobre su potencial biotecnológico.

Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio aportan información significativa sobre las características genómicas, filogenéticas y biosintéticas de *Micromonospora*, contribuyendo al entendimiento de su diversidad y potencial biotecnológico. La distribución de los genomas por fuente de aislamiento, presentada en la Figura 1, resalta la adaptabilidad de esta especie a diversos hábitats, lo que podría estar relacionado con la amplitud de su pan-genoma (Figura 2). Esta diversidad en el tamaño y origen de los genomas sugiere un alto grado de plasticidad genética que podría facilitar su supervivencia en entornos variados.

El análisis del pan-genoma evidenció una complejidad notable, con una fracción considerable de genes exclusivos y funcionalmente diversos. Esto sugiere que *Micromonospora* mantiene un balance entre la conservación de un núcleo genómico esencial y la incorporación de genes accesorios que podrían conferir ventajas adaptativas específicas. Además, los resultados del análisis de apertura del pan-genoma indican que este sigue siendo expansivo, lo que implica que nuevos aislamientos podrían enriquecer aún más su repertorio genético.

La filogenia presentada en la Figura 3 proporciona una perspectiva evolutiva de *Micromonospora*, mostrando relaciones claras entre las cepas y agrupamientos que reflejan adaptaciones a nichos ecológicos particulares. Este patrón filogenético podría estar influido por la adquisición horizontal de genes o por la presión selectiva impuesta por los hábitats específicos.

El contenido de clústeres biosintéticos (BGCs), analizado en las Figuras 4 y 5, destaca la extraordinaria capacidad de *Micromonospora* para sintetizar metabolitos secundarios. La alta frecuencia y diversidad de BGCs, particularmente en aislamientos provenientes de hábitats específicos, refuerzan su potencial como fuente de nuevos compuestos bioactivos. Las redes moleculares de los BGCs predichos revelan interacciones complejas y patrones que podrían ser explorados para optimizar su producción en aplicaciones biotecnológicas.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que *Micromonospora* es un género altamente dinámico con una organización genómica flexible que refleja tanto su capacidad adaptativa como su potencial metabólico. Los resultados presentados aquí abren nuevas oportunidades para explorar su biodiversidad funcional y sus aplicaciones en la producción de compuestos bioactivos. Futuros

estudios deberían centrarse en la caracterización experimental de los BGCs identificados y en la evaluación de sus productos en contextos industriales y farmacéuticos.

Figura 1. Visión general de los genomas recogidos (incluida la distribución por hábitat). A) número de genomas por fuente de aislamiento, B) frecuencia del tamaño del genoma, C) tamaño del genoma por fuente de aislamiento.

Figura 2. Características de Micromonospora pan Características del pan-genoma de Micromonospora. A) Gen detectado tras el análisis roario, B) anotación funcional del pan-genoma, C y D, análisis de apertura del pan-genoma.

Tree scale: 0.1

Figura 3. Filograma de *Micromonospora*.

A

Figura 4. Análisis del contenido de BGC de Micromonospora (incluyendo agrupación por hábitat). A) Mapa de calor de los principales BGC detectados, B) Frecuencia de BGC por fuente de aislamiento, C) Recuento de BGC (absoluto) por fuente de aislamiento.

Figura 5. Redes moleculares de BGC predichos.

Literatura Citada

1. Vodnar, D.C., J. Venus, and L. Dufosse, *Editorial: Recent Advances in Microbial Biotechnology for the Food Industry*. Front Microbiol, 2021. **12**: p. 746636.
2. Ramos, J.L. and A. Segura, *Microbial biotechnology and beyond: A roadmap for sustainable development and climate mitigation in the transition from fossil fuels to green chemistry*. Microb Biotechnol, 2024. **17**(3): p. e14434.
3. Santos-Beneit, F., *What is the role of microbial biotechnology and genetic engineering in medicine?* Microbiologyopen, 2024. **13**(2): p. e1406.
4. Yan, S., et al., *Micromonospora: A Prolific Source of Bioactive Secondary Metabolites with Therapeutic Potential*. J Med Chem, 2022. **65**(13): p. 8735-8771.
5. Barka, E.A., et al., *Taxonomy, Physiology, and Natural Products of Actinobacteria*. Microbiol Mol Biol Rev, 2016. **80**(1): p. 1-43.
6. Hifnawy, M.S., et al., *The genus Micromonospora as a model microorganism for bioactive natural product discovery*. RSC Adv, 2020. **10**(35): p. 20939-20959.
7. Luedemann, G., *Micromonospora taxonomy*. Adv Appl Microbiol, 1969. **11**: p. 101-33.

8. Farda, B., et al., *Actinomycetes from Caves: An Overview of Their Diversity, Biotechnological Properties, and Insights for Their Use in Soil Environments*. *Microorganisms*, 2022. **10**(2).
9. Eren, A.M. and T.O. Delmont, *Bioprospecting marine microbial genomes to improve biotechnology*. *Nature*, 2024. **633**(8029): p. 287-288.
10. Kobras, C.M., A.K. Fenton, and S.K. Sheppard, *Next-generation microbiology: from comparative genomics to gene function*. *Genome Biol*, 2021. **22**(1): p. 123.